

A FORMAÇÃO ÉTICA NA PESQUISA CIENTÍFICA EM UM MUNDO CARENTE POR ELA: na Ótica das Ciências da Saúde

Jorge Guimarães de Souza

Lindamir Pozzo Arbigau

DOI: 10.5281/zenodo.7646212

1. INTRODUÇÃO

Diante das transformações ocorridas no âmbito da pesquisa e conseqüentemente a necessidade de reformulação das diretrizes e normas sobre a ética na pesquisa, procuramos fundamentar nosso estudo no artigo desenvolvido por Schuklenk (2005) – “Introdução à ética em pesquisa” o qual apresenta alguns conceitos éticos para tomada de decisão em pesquisa envolvendo seres humanos, onde a perspectiva principal nos orienta para um trabalho justo e correto, apesar de suas fraquezas na tomada de decisão um tanto arbitrária. Já na perspectiva deontológica, no dever de agir eticamente, com rigor científico, moral e a criação do termo kantiano – “termo de consentimento livre e esclarecido” dando-nos aval para seguir no processo da ciência investigativa e finalmente a ética utilitarista, a qual facilita a tomada de decisão, pois ela prioriza a satisfação e os benefícios que a pesquisa possa trazer para a sociedade, apesar dos riscos.

Quanto à ética e a legislação, o autor nos convida a só desenvolver cientificamente um trabalho investigativo, depois de estarmos alicerçados no processo legal, o qual dará segurança para seu desenvolvimento, evitando futuros entraves processuais.

Este trabalho traz uma abordagem metodológica dialética sobre as mudanças ocorridas no campo da ética associadas às mudanças globais tão rápidas e intensas. Utilizando-se da dialética faz uma análise comparativa de ideias sobre a velocidade de transformação do mundo e a necessidade de refletir sobre a educação ética na formação, que depende de elementos norteadores para a formação de pesquisadores íntegros e dignos no campo da pesquisa científica.

Ao analisarmos sobre “o caráter ético do conhecimento científico”, Zilles (2004) nos leva a refletir sobre a ética no passado e a ética atualmente – tecnicista com seus conceitos, nos obrigando ou por que não, nos conclamando a dar lugar ao constante processo avaliativo, pois o que é ético hoje pode sofrer mudanças e não o ser amanhã. Temos que entender que o futuro é hoje! Vivemos no presente o mundo do amanhã que sofre mutações minuto a minuto.

A pesquisa científica está num processo evolutivo jamais visto, onde o que normalmente se pesquisaria ao longo de 20 anos se processou em poucos meses, tendo como exemplo claro dessa rápida evolução, as pesquisas sobre vacinas.

Um exemplo mais prático e vivencial atual sobre essa evolução científica é demonstrado pelo SARS-COV19, onde pesquisadores da University of Kent do Reino Unido estimam que a doença apareceu pela primeira vez em outubro e meados de novembro de 2019, em quatro meses de contaminação mundial gerou a pandemia anunciada pela Organização Mundial da Saúde em 2020 e dizimou 6.127.981 de pessoas no mundo até o mês de março de 2022 (OMS, 2022). Destes, milhares de pessoas do mundo inteiro, incluindo pesquisadores, pacientes acometidos e não acometidos pelo vírus foram envolvidos na busca pela cura, muitos dos pacientes algum tipo de sequela, algumas irreversíveis, mas permitiram que a pesquisa científica moderna e comprovadamente ética, produzisse vacinas em tempo recorde, capaz de desacelerar o avanço da pandemia e a morte em massa.

O mundo cientificamente tecnológico encontra-se conectado através das redes digitais, e dos vários meios de contato, permitindo estarmos (linkado, conectado, blogado, etc.) com o mundo, nos presenteia descrever o presente com visão no ‘futuro presente’, intelectualmente alicerçado no passado

e vivendo no mundo real, futurista, jamais imaginado e pensado em tão pouco tempo! Todo esse avanço se deve à pesquisa científica ética, inovadora, desenvolvida por pesquisadores comprometidos com o avanço científico.

Para Zilles (2004), temos que procurar entender a forma de pensar e agir dos atores. Embora as novas tecnologias nos pressionem a mudanças emergenciais, não podemos abdicar do crivo analógico da ciência pura, despreconceituosa e permanecermos acomodados àquilo que julgamos correto, moral e ético. A sociedade científica globalizada tem que participar e discutir através da multidisciplinaridade, envolvendo as universidades com os fundos de fomentos a pesquisa, as pequenas, médias e grandes empresas, os órgãos financiadores de pesquisas e os centros de inovações internacionais (Foundation Kellogg, EU Funding, National Geographic Grants, DWIH São Paulo, Health (NIH), Search Grants, Where to Search for Funding, FAPESP, FAPFMIG, FINEP, Foundation Ford, CNPq, OMS, OPAS).

A transformação digital permitiu o desenvolvimento das Startups, crescendo em larga escala, estruturadas e administradas por jovens menores de 21 anos, buscando negócios repetíveis e escaláveis, forjadas num cenário de incertezas e direcionadas num mundo totalmente digital, com corporações mundiais dispostas a financiar projetos inovadores (BICUDO, 2021). Neste cenário digital não há estudos sobre ética, códigos de conduta seguidos por estas empresas e nem tão pouco o perfil ético de seus administradores jovens e sonhadores com o sucesso.

Temos que acompanhar esse desenvolvimento galopante a que o mundo exige, sem descuidar da essência que impulsiona esse universo: “a pesquisa científica” em todo o seguimento de business, uma vez que seu cuidado nos conduzirá a uma sociedade com maior expectativa e melhor qualidade de vida, desde que pautada na ética, na moral e nos princípios científicos; no entanto, não podemos nos acomodar ao cenário hoje vivenciado, e, nem tão pouco achar que a sociedade científica não tenha qualquer parcela de culpa pelo retrocesso ético e moral no fazer pesquisa científica ao longo desses últimos anos, chamando a atenção para outros fatores externos que contribuam para a decadência e a esta involução massificada. Para a essência da pesquisa científica, essa não é a ciência do século XXI.

Não é essa a sociedade ética que almejamos e nem tão pouco a que a sociedade intelectual do mundo da pesquisa científica tem por meta na progressão de estudos e inventos, com vistas a atender as necessidades desses quase 8 bilhões de vidas humanas (ONU, 2017) dependente da agricultura para se alimentar, produzir medicamentos e cosméticos e por que não, produzir fios, tapetes, cordas, sacos, artesanatos, componentes automotivos e se vestir (algodão, seda, sisal, couro, sementes, frutos, flores, folhas e raízes) e dos rios e mananciais para beber, irrigar a terra, fazer higiene diária, produzir alimentos, energia elétrica) contribuindo para a manutenção equilibrada do ecossistema, portanto, do ciclo natural entre nascer, viver e morrer!

Como pesquisadores, temos que nos conscientizar que todo invento quer seja de iniciação científica ou não passa pelo processo vital, a princípio, pelo experimento formal ou informal, tecnológico ou artesanal, mas, a cientificidade fará a diferença, fundamento para atingir o objetivo e a necessidade do homem, sem os quais, não haveria descobertas e muito menos a realidade concreta ou virtual. Nesse espaço de tempo, todo esse avanço de conhecimento tem que ser pautado no processo ético.

Esse conhecimento técnico-científico é ímpar, não mais permite volta, pois promoveu e vem promovendo grandes avanços, no entanto, pode ser responsável pelo retrocesso desse maravilhoso mundo da ciência pautada na ética. Tudo que se cria ou se descobre, pode ser hoje o que amplia minha sobrevida, mas também pode contribuir para a morte! Se o livre mercado se deixar guiar pelo conhecimento tecnológico sem controle – sem ética, o amanhã com suas poderosas descobertas e inventos, necessários ao bem-estar do ser humano e todos os demais seres viventes, poderá ser usado como instrumentos de autodestruição.

Estamos atrelados socialmente a produção e operacionalização do saber. A ciência hoje é perspicaz – interpreta e transforma o meio de forma muito rápida, sutil, e, há exemplo desse progresso, podemos citar pelo menos três grandes potências: Estados Unidos, China e Japão a investirem valores expressivos no campo da pesquisa científica e obterem retorno econômico-social que os destaca como os países que mais investem em pesquisa no mundo, conforme apresenta o relatório da UNESCO

publicado em 11 de junho de 2021, com destaque para “apenas dois países, Estados Unidos e a China, pois juntos, respondem por quase dois terços desse aumento (63%), enquanto quatro em cada cinco países estão muito atrás, investindo menos de 1% de seu PIB em pesquisa científica” (UNESCO, 2021).

O mundo da ciência não é algo secundário e isolado e sim complexo. Tem que socialmente envolver a todos, pois decisões voltadas por um pequeno grupo podem interferir numa sociedade inteira. As universidades com seu potencial humano podem contribuir grandemente elaborando e controlando esse avanço dentro de limites responsáveis para uso junto a sociedade.

Segundo Zilles (2004), é característica da pesquisa o rompimento de padrões, mas, tem que agir dentro da ética e da moral, sem comprometer a sociedade com seu ecossistema. As ideologias políticas, os padrões pessoais, as paixões e conceitos, dogmas religiosos, nunca deveriam interferir nos aspectos científicos, mas sabemos ser quase impossível no mundo das interferências, muitas vezes descabidas e sem fundamento científico esse processo não ocorrer.

Ciência e tecnologia sempre apresentarão aspectos dissonantes. As várias áreas da biologia genética, da biotecnologia com a nanotecnologia permitindo o micro fracionamento de pequenas partículas em frações diminutas para ciência farmacêutica e médica e os vários ramos da tecnologia de ponta com seus avanços tanto para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, como para sua ação surpreendentemente negativa, uma vez que, a falta ética pode comprometer todo esse avanço conquistado.

Os meios de comunicação de massa são os primeiros a exaltar os benefícios das descobertas e dificilmente apontam os riscos sociais.

Em síntese, podemos conjecturar que, do cientista ao agricultor, do simples ao douto, do pobre ao rico, do humilde ao soberbo, todos deveriam se envolver com as mudanças na esfera global deste mundo tecnológico, desde que pautado na ética e na responsabilidade para com esse cansado planeta!

2. A ÉTICA E O PLÁGIO SE CASARAM?

Concêntricas, porém, dissociadas, exige reflexões, pois se trata de uma importante temática, “reflexões sobre a ética e o plágio na pesquisa científica” de forma simples e objetiva nos deixa encantados, pois Galvão e Luvizotto, (2012) apresentam aspectos éticos a nos remeter para o seguinte questionamento: o que é ético no mundo científico? A seriedade com que se deveria desenvolver nossas investigações, estão cada vez mais sendo questionadas pelos vários órgãos de fomento, pelos vários instrumentos de rastreamento criados para coibir essa prática nefasta. Em nossa concepção o plágio é a verdadeira falta de caráter, dignidade, honradez a que algo sempre tido como sério e importante para a humanidade, seja banalizado por uma gama de pessoas inescrupulosas e descompromissadas com o mundo ético da investigação científica.

A consciência de cada pesquisador deixou de ser o marco que fundamenta o mundo da descoberta, da inovação e dos avanços para o desenvolvimento das ciências, para se tornar um negócio espúrio, descompasso e atraso do saber.

Quando Chauí, (1994, apud GALVÃO & LUVIZOTTO, 2012), faz alusão a ética, usa um termo forte – ancora-se – firma-se, intenciona-se a ação, na relação consciente, integral entre humanos, conclamando o pesquisador a busca ética pela verdade e íntegra dos resultados com equidade moral permeando a vereda por onde passar, repassar, trilhar e ou seguir o sólido, compactado, decidindo e escolhendo o justo sem sofrer influência do injusto. Mostrar-nos as vertentes que o pesquisador poderá escolher.

O plágio – câncer a corroer o consciente infectado do investigador imaturo e despudorado de sentimento do que é justo, da postura ética, continuará seu caminho, pois a globalização e o capitalismo selvagem aliados ao avanço tecnológico têm uma seara produtiva para seus adeptos.

Quando em 1987 Aristóteles fez alusão ao termo ética, deixou-nos a seguinte frase: “[...] virtude como uma disposição de espírito, que desabrocha pela força do hábito”. Pelo executar com retidão, integridade, moral. A prática correta e rotineira do fazer. Aí ele sintetiza tudo. O dever de continuar a

trilhar a vereda solidificada pelos cientistas do passado, independente qual seja a virtude – intelectual e ou moral, deve ser o alvo maior do pesquisador.

Para as autoras Rosales et al (2008, apud GARSCHAGEN, 2006), classificam o plágio em intra-corporal e extracorporal, independente qual seja a condição, o combate a essa prática, terá que continuar!

Entende-se como plágio intra-corporal aquele em que o sujeito usurpa integralmente por qualquer meio tecnológico o artigo ou parte deste, do outro, desde que estejam desenvolvendo a mesma atividade, enquanto, no extracorporal o plagiador usurpa através dos vários mecanismos de reprodução externa (livros, periódicos, banco de dados bibliográficos, monografias, teses, internet e outros meios de publicação usando a tecnologia).

A LEI n. 9.610 publicada em Diário Oficial da União em 20.02.98 é apenas um ato do governo brasileiro para inibir os mal-intencionados e puni-los, no entanto, em nossa ótica, não os impede de continuar no crime, mesmo conhecendo as três categorias de software existentes – comparação entre documentos; busca por parágrafo suspeito e estilometria – “estudo do estilo de escrita de um autor”.

Na prática docente, continuamos detectando o plágio, o estudante ou qualquer pesquisador, independente da condição a que se expôs, terá que ser instruído e impossibilitado de continuar essa prática. O próprio CNPq tem meios de fazer uma varredura após denúncia a fim de coibir essa prática, suspendendo o financiamento da bolsa.

2.1 PLÁGIO: ESTUDO REALÍSTICO DE CASO EM SAÚDE

Em uma de nossas investidas no processo investigativo de um dos trabalhos de conclusão de curso na área da saúde, finalizada sua parte descritiva, suscitava suspeita de desvio ético, levando-nos a fazer algumas perguntas em particular ao estudante responsável pela produção do trabalho. Ao inquirir sutilmente o estudante com a primeira abordagem, seu semblante mudou completamente: surpreso, olhos arregalados, pupilas dilatadas, hidratação acentuada do globo ocular, rosto ruborizado, inquieto e inseguro na fala e construção das frases.

Aprofundando a investigação, pudemos perceber que cada vez mais a dificuldade às respostas era dissociada. Como os docentes da banca não eram definidos como orientadores do estudo, e já havia obtido informações suficientes para impedir a defesa, a banca decidiu comunicar o orientador do trabalho sobre o problema detectado, visto que toda solicitação de defesa era encaminhada através do documento ao coordenador do trabalho de conclusão de curso – monografia.

Para seu orientador, até o presente momento nada havia percebido de incongruente, no entanto, ao apresentar-lhe alguns subsídios referentes aos dados coletados sobre a temática, pudemos perceber que se tratava de um trabalho não só plagiado em seus vários parágrafos, como encomendado a uma empresa privada, a qual usava a imprensa escrita, jornal de grande circulação no estado para propagar a produção de trabalhos acadêmicos, os quais, bastava que o estudante apresentasse a temática e o pagamento de parte do valor, como sinal do contrato.

Quando nos reunimos para apresentar ao estudante a decisão tomada, este não mais apresentou qualquer tipo de reação fisionômica de tensão, uma vez que não acreditava que seria descoberto, visto ser segundo suas informações, uma prática comum no meio universitário público e privado, principalmente entre cursos que tinha como requisito a monografia como disciplina para conclusão de alguns cursos da área biomédica e ser apresentada em banca.

É importante salientar que esse evento teve repercussões negativas sobre o centro acadêmico onde este estudante cursava, uma vez que, mesmo sobre total sigilo ético entre os docentes envolvidos, o mesmo ao deixar de concluir o curso naquele período, e por ser um estudante de comportamento a princípio, íntegro e respeitoso, não manteve qualquer tipo de sigilo.

Outros casos nos remontam alguns estudantes da área biomédica plagiando frases e até partes de capítulos, na elaboração de trabalhos como: autores sem qualquer respeito ético, não acreditando na descoberta ou na impunidade.

2.2 A INTERFERÊNCIA DAS FAKE NEWS NA ÉTICA CIENTÍFICA

Em entrevista a Epidemiologista Profa. Dra. Ethel Nóia Leonor Maciel Enfermeira e Professora no Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFES, Assessora na Área de Informes Epidemiológicos da Rádio CBN-ES, procedemos com o primeiro questionamento: “que impacto a disseminação de informes sobre os possíveis eventos adversos apresentado pelas vacinas puderam dificultar o processo de vacinação da COVID-19 no Brasil?” (*Ibid.*) Para ela, a disseminação das Fake News tem sido o principal meio de informação que movimenta as ações antivacina e, por ser um movimento mundial é reconhecido pela OMS (2022), como um dos dez maiores problemas globais de saúde no enfrentamento às doenças.

A disseminação de mentiras através das Fake News está fazendo com que as pessoas tenham hesitação vacinal. Elas ficam na dúvida se devem ou não se vacinar; se devem ou não levar seus filhos a se vacinarem. Essa hesitação vacinal no Brasil era muito pequena, tendo seu início por volta de 2017, passando a ter seu fortalecimento por intermédio de autoridades do governo com uso das frases: “se você tomar essa vacina você pode virar jacaré”. “Essa vacina podia provocar certos efeitos e quem é que ia se responsabilizar por eles?” As pessoas começaram a ouvir tais frases quase que diariamente, fazendo crescer a hesitação vacinal.

Em virtude dessas falas, a hesitação vacinal começou a crescer, e por conta do primeiro evento ocorrido no mundo e, lá no final de dezembro de 2020 quando as vacinas começaram a ser aprovadas no mundo, essas falas tiveram um impacto negativo muito grande, dificultando a entrada das vacinas em nosso país, como também gerando desconfiança em relação à eficácia das vacinas, principalmente para um país com o PNI – Programa Nacional de Imunização tido como um dos mais completos do mundo.

Neste caso, podemos perceber eticamente o quanto essas falas foram ruins, pois disseminou insegurança em parte da população. A desinformação por parte de nossas autoridades que detém grande poder de fala apresentou um poder de impacto muito grande nas pessoas. Isso tudo dificultou muito lá no início e continuado durante todo período de preparo da vacinação.

Seguimos com a pergunta: Em que momento da pesquisa científica a ética interferiu na credibilidade das vacinas? Sob o ponto de vista da ética em pesquisa posso dizer que a realização dos ensaios clínicos e da condução desses ensaios pela primeira vez em tempo real a gente pode acompanhar a realização dos ensaios de fase I, II e III sendo algumas vezes esses ensaios interrompidos pela Comissão de Análise e Segurança, informando se aquele evento tinha relação de causalidade com a vacina aplicada ou não, e aí permitindo a continuidade dos ensaios clínicos.

Nesta fase podemos afirmar que tivemos uma ética e transparência durante o processo e os Comitês Independentes de Segurança interrompendo os ensaios todas as vezes que algum evento adverso acontecia até que a avaliação fosse processada a fim de verificar se estava relacionado à vacina.

Do ponto de vista da divulgação dos dados, inclusive das publicações, tivemos acesso a isso com transparência.

Num segundo momento nós temos a ética dos profissionais de saúde e a ética das nossas autoridades que representa pessoas que num momento de grave crise sanitária, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, deveria levar a população ao melhor caminho segundo as evidências científicas que se tinha até esse momento.

O que a gente também percebe é que, essa conduta ética por parte de profissionais, inclusive de Conselhos, os quais deveriam prezar pela boa conduta profissional, não o fizeram, ficaram calados, omissos, não tomaram as devidas atitudes que deveriam ser tomadas frente aos abusos e absurdos que foram cometidos.

É importante citar que pela primeira vez nós vimos autoridades não médicas utilizando redes sociais com som e imagem para fazer propaganda de medicamentos e indicando-os para que as

peças os utilizassem no tratamento da COVID-19, medicamentos esses que não existia comprovação de eficácia e que, portanto, não estavam aprovados para aquela utilização e muito menos a interferência dos Conselhos, os quais deveriam prezar pela boa conduta clínica e ética coibindo esses absurdos. Inclusive do ponto de vista ético, mais um grave problema, utilizando dinheiro público para compra e distribuição desses medicamentos. Levando as pessoas ao erro, por acreditar que tomando aquele medicamento elas estavam prevenindo a COVID-19 ou tratando a doença, elas acabavam se colocando em risco, retardando a procura por uma assistência à saúde e com isso, impactando o desfecho da sua doença.

Então nós tivemos esses dois pontos e infelizmente as ações de caráter ético profissional foram bastante feridas, não aconteceram, foram impactadas do ponto de vista negativo por esses profissionais que levaram as pessoas, a sociedade a fazer escolhas que não havia naquele momento evidência, ou que havia evidência, mas, que aqueles medicamentos não serviam para a COVID-19.

Solicitamos á entrevistada: Como você finaliza sua fala tendo até esse momento quase 30 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus no país?

Ao concluir, podemos afirmar que, sem dúvida alguma, as Fake News foram em grande parte, responsáveis pela morte de muitas pessoas em nosso país.

Nosso compromisso é com a ética e como docentes, desenvolvendo a mais nobre das profissões – processo ensino-aprendizagem assumimos parte desse declínio ético na pesquisa científica ao longo dessa última década, principalmente pela metodologia a envolver o processo de avaliação, que na maioria das vezes, desacreditado pelo estudante e pela condução dessa avaliação exercida pelo docente, dificulta o processo de mudança, que em nossa análise crítica é possível melhorar através da exigência, justiça, respeito mútuo, procurando fazer com que o processo avaliativo seja uma ferramenta de aprendizagem, porém, com o esmero da “qualidade” que, segundo CROSBY, (1979) “na primeira vez”, pois acertar o que erroneamente foi ensinado, promover a ‘reengenharia’ se torna mais difícil.

De acordo com Galvão e Luvizotto, (2012) devemos exercer a continuidade no uso dos meios de rastreamentos e o estímulo ao desenvolvimento das pesquisas científicas, objetivando o trabalho honesto e plural, publicados em periódicos de alto impacto nacional e internacional.

No que tange ao papel dos Comitês de Ética em Pesquisa - CEP, os autores salientam a importância dos CEPs e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP como órgãos fiscalizadores de produção de pesquisas envolvendo seres humanos, direta ou indiretamente através da Resolução 196/96 que à época, segundo Sardenberg et. al. (1999) após avaliação de publicações em 139 periódicos científicos brasileiros, 79,1% não referenciava às normas éticas e, somente 12% respeitava essa exigência.

Hoje, após sua publicação, todos os trabalhos a serem desenvolvidos através da pesquisa, terão que ser submetidos ao crivo deste órgão, o que segundo artigo, mesmo cumprindo todos os trâmites exigidos, não impede a publicação de estudos suspeitos.

Apesar do rigor, o artigo contesta a importância dos CEPs e sua responsabilidade em dar liberação a sua publicação em periódicos. Mesmo que o CEP institucional tenha liberado para o início dos estudos, fica claro que os trâmites éticos deverão ser seguidos pelo pesquisador, podendo ser acompanhado em algum momento da coleta de dados pelo CEP, o que continuo, não impede a prática de atos desonestos.

O CEP; CONEP; CNS são importantes órgãos responsáveis pela avaliação e registro desses estudos, o que de certa forma dá melhor visibilidade ao processo investigativo com seres humanos.

De acordo com estudo de Chapela e González-Martinez (2017) sobre a ética e metodologia: a necessidade de promover, avaliar e implementar a investigação em educação e humanidades em saúde, estabelece de forma ética os meios de garantir a segurança dos envolvidos no processo de investigação científica, possibilitando um tratamento digno, ético e honesto e que é fortalecido com a criação do “Código de Nuremberg e a Declaração da Assembleia Médica Mundial em Helsinki com objetivo de defender a autonomia, integridade e dignidade das pessoas sujeitas as pesquisas investigativas.

O processo ético no desenvolvimento da pesquisa científica é tão relevante e suscita urgente mudança de comportamento ético que a Academia Brasileira de Ciências (2013) dá importantes recomendações para desenvolvimento de uma pesquisa fundamentada em princípios tais como: honestidade, confiabilidade, objetividade, imparcialidade, cuidado, respeito, veracidade e responsabilidade, sendo essas as verdadeiras boas práticas para um pesquisador de bom senso moral e ético.

A Academia Brasileira de Ciências (2013) salienta que: “a sociedade espera que os resultados da pesquisa científica sejam honestos e reflitam de forma correta o trabalho dos cientistas”, O apoio dado aos pesquisadores dependerá da credibilidade e boa conduta desses cientistas, bem como das instituições responsáveis no engajamento, desenvolvimento e acompanhamento de seus estudos, levando a sociedade o desenvolvimento de projetos capazes de produzir melhorias na qualidade de vida dessas comunidades. Academia Brasileira de Ciências, (2013).

É de fundamental importância frisar que o desenvolvimento da pesquisa no Brasil depende de incentivo financeiro de grandes investidores, uma vez que formamos em nossas universidades cérebros inovadores, com potencial tão bom ou até mesmo superiores (criativos, tomadores de decisão, resilientes) aos nossos concorrentes internacionais.

Temos uma gama enorme de jovens cientistas muito bem-preparadas, recebendo proposta para desenvolver seus trabalhos em outros países, perdendo nossos melhores talentos por não os valorizar e investir no desenvolvimento de startups públicas e privadas para a fixação desses pesquisadores no país. Somos um gigante adormecido a sustentar uma bagagem de conhecimento tão grande, séria e cientificamente ética, porém, paralisada, sem perspectiva diante do atual sistema de financiamento público no país!

Diante de todos os entraves político social a interferir no resgate dos princípios morais e éticos de uma gama de pesquisadores de nosso Brasil, ainda acreditamos no potencial humano aqui formado, os quais nos transportarão num futuro próximo para patamares elevados no rank internacional da pesquisa científica.

Para visualizar nosso desempenho na pesquisa científica, os informes a seguir muito bem retratam a posição ocupada pelo Brasil e seu investimento em pesquisa científica no ano de 2021 segundo relatório da UNESCO, menos de 1,27%, o que representa um investimento pífio se comparado aos 10 países mais desenvolvidos do mundo.

2.3 DA ÉTICA NA PESQUISA Á ÉTICA NA EXISTÊNCIA

Discutir sobre ética na pesquisa, sobre a função e responsabilidade dos cientistas na realização e desenvolvimento de trabalhos e pesquisas pautadas na ética e na moral, são temas fortemente levantados em universidades e centros de pesquisa. Diante da conjuntura veloz da ciência e da importância desta não só na saúde, mas em todo o contexto que envolve o humano, faz-se necessário levantar uma bandeira amarela sobre a ética, não só na pesquisa, mas sim, a ética na vida humana.

Se a ética é um termo que investiga, motiva e disciplina o comportamento humano, fazendo uma abordagem entre normas, regras, preceitos e leis, de cada sociedade e de cada realidade social, podemos admitir que um indivíduo que cresce em uma sociedade minada de falta ética, é o elo que faz com que esse indivíduo continue antiético? Ou um cidadão torna-se antiético por vontade própria, independentemente de sua história, vivências e aprendizados sobre ética?

A cada caso de plágio, processo civil ou ainda a cada acusação sobre pesquisas não-éticas nos levam a refletir o que faz um verdadeiro cientista sair do campo ético?

Visto que a tecnologia nos meios de comunicação trouxe à tona notícias do mundo inteiro, na saúde compartilhamos milhares de notícias de falta de ética descobertas e vitalizadas, que aconteciam há anos ou até (há) décadas, nos levando a uma teoria de que o indivíduo que convivia em situações sem ética favoreça o cometimento de falta de ética, mesmo que saiba sobre o que pode ou não ser ético.

Para exemplificar, utilizamos casos de plágio de livros, realizados por autores renomados, que mesmo tendo conhecimento, optaram em fazer o plágio. Na saúde temos casos de médicos que agiram

antieticamente na realização de exames e de diagnósticos, sendo grandes profissionais que optaram em agir de forma antiética.

Partindo das classes socioeconômicas mais altas, (sociais mais altas), que envolvem (grandes) cientistas e pesquisadores consagrados, que alteram dados de pesquisas, distorcem resultados numéricos. Médicos renomados que copiam pesquisas, outros que prescrevem medicamentos não comprovados cientificamente sua eficácia (errados), outros que mentem sobre diagnósticos de pacientes; profissionais da saúde que comercializam (vendem) equipamentos sem comprovação científica e autorização da ANVISA ou ainda, farmacêuticos que produzem e vendem medicamentos sem princípio ativo, e sim substâncias inócuas (com) placebo) ao invés do princípio ativo correto e certificado, demonstra que não é a classe social nem o nível de conhecimento, mas sim, o tipo de comportamento que permeia entre ser ético ou não ser.

Quando partimos para classes socioeconômicas (sociais) mais baixas, como populações carentes, de baixa renda, vemos os mesmos casos de venda de produtos falsos, furto (roubo) de produtos de empresas onde muitas vezes são funcionários; falsificação de documentos, como exemplo claro temos a notícia de um cidadão alemão que tomou quase 90 doses de vacina contra a SARS-COV 19, alegando que fazia a venda do comprovante de vacina. Esses casos tipificam a decadência humana e geram uma reflexão de que a ética está dentro de cada um, ligada as escolhas, independente de classe social, raça ou religião.

A premissa levantada até aqui é que o mundo está carente de ética. Os danos (estragos) da falta de ética estão em todos os campos da ciência, tecnologia, educação, saúde, economia, política, assombrados pela velocidade de transformação e pedem um olhar categórico e epistemológico na busca de uma sociedade científica capaz de agir com ética e capaz de transmitir a segurança necessária na pesquisa. Errar também é do ser humano. Persistir no erro pode ser tipificado crime. Um pesquisador pode errar, mas seu erro não deve ser favorável a si próprio e ofensivo ao outro, pois assim evidencia-se o fato de que o erro foi planejado.

A busca por uma ciência mais ética vem sendo trabalhada no Brasil e no mundo e percebe-se uma onda de clamor na busca de que a ciência e a verdade sempre caminhem juntas.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Rigor e integridade na condução da pesquisa científica: guia de recomendações de práticas responsáveis. Manual Frascati, Cap. 2, (s.l) (s.ed.) 2002.

BICUDO, L. O que é uma startup? 29 de janeiro 2021. Disponível em: <<https://app.startse.com/artigos/o-que-e-uma-startup>>. Acesso em 28.04.2022

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavírus: Brasil confirma primeiros casos da doença. São Paulo: 2020.

BRASIL. Lei no. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília [online], 20 fev. 1998. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9610-19-fevereiro-1998-365399-norma-pl.html>>. Acesso em 28.04.2022.

CHAPELA, C.C.; MARTINEZ, J.F.G. Ética y metodología: la necesidad de promover, evaluar e implementar la investigación en educación y humanidades en salud. Ciudad de México. Rev Med Inst Mex Seg Soc. 55(4), p.412-5, 2017.

CROSBY, P.B. Quality is free: the art of maxing quality certain. New York, McGraw-Hill, 1979.

GARSCHAGEN, B. Universidade em tempos de plágio. 2006. Disponível em: <<http://observatório.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=366ASP006>>. Acesso em 28.04.2022.

GALVÃO, A.F.; LUVIZOTTO, C.K. Reflexões sobre a ética e o plágio na pesquisa científica. Presidente Prudente. Colloquium Humanarum, v.9. n.Especial, jul-dez., 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Painel do Coronavírus (COVID-19), 2022. Disponível em: <<https://bit.ly/35ZL4y6>>. Acesso em 26.04.2022

Painel da OMS sobre o Coronavírus COVID19. 2022. Disponível em: <<https://covid19.who.int/>>. Acesso em 26.04.2022.

ONU. População mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes. Organização das Nações Unidas, 2017. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/audio/2017/06/1207701>>. Acesso em 26 de abril de 2022

Primeiro caso de COVID no Brasil. G1.2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/06/25/primeiro-caso-de-covid-19-pode-ter-surgido-na-china-em-outubro-de-2019-diz-estudo.ghtml>>. Acesso em 29.03.2022

Relatório da UNESCO pede aumentos substanciais no investimento em ciência em face de crises crescentes, 2021. Disponível em: <<pt.unesco.org/news/relatório-da-unesco-pede-aumentos-substanciais-no-investimento-em-ciencia-em-face-crises-crescentes>, 11/06/2021>. Acesso em 01.04.2022.

Relógio atual da população global. World Data Lab. 2022. Disponível em: <<https://population.io/>>. Acesso em 28.04.2022

SARDENBERG, T. et al. Análise dos aspectos éticos da pesquisa em seres humanos contidos nas Instruções aos Autores de 139 revistas científicas brasileiras. Revista da Associação Médica Brasileira [online]. 1999, v. 45, n. 4, pp. 295-302.

SCHUKLENK, Udo. Introdução à ética em pesquisa. Mod. I, 2005

ZILLES, Urbano. O caráter ético do conhecimento científico. Porto Alegre: Rev. da ADPPUCRS, n.5, p.117-21, dez. 2004.